

De markt voor vennootschappelijk bestuur

Aandeelhoudersbelang bij fusie en overname

Prof. Dr. J. L. Bouma

1 Inleiding en begripsomschrijvingen

De problemen met betrekking tot fusie en overname zijn het veld van onderzoek van verscheidene disciplines. Een hiervan, de financiële economie, houdt zich onder meer bezig met vragen naar de invloed van fusie en overname op de waarde van de betrokken ondernemingen. De uitwerking van deze vraagstelling vereist een nadere precisering van de begrippen.

1.1 Overname

Onder de *fusie* ('merger') wordt verstaan het duurzaam samenvoegen van twee of meer ondernemingen, nadat de besturen van de betrokken vennootschappen op vreedzame wijze hebben uitgemaakt dat het in het belang van alle betrokkenen is, dat de aandeelhouders in een of meer ondernemingen hun aandelen overdragen in ruil voor contanten of andere aandelen. De aandeelhouders krijgen hiertoe een advies en hebben zelf het recht over de eventuele aanbieding van hun aandeel te beslissen. Een *overname* ('takeover') impliceert dat er een gegadigde is die zich in het openbaar aanmeldt als koper (de overnemer; *de bidder*) voor de aandelen in een andere vennootschap (de over te nemen onderneming: *het doelwit*; het mikpunt, 'the target'). Wanneer het bestuur van de over te nemen vennootschap in deze actie gekend is en daarin heeft bewilligd, noemt men de overname minnelijk of bestuursvriendelijk; zo niet, dan is er sprake van een niet-minnelijke, bestuursonvriendelijke of harde overname. De aandeelhouders bepalen uiteindelijk zelf of zij op een openbaar bod op hun aandelen ('tender offer') willen ingaan. In vele lan-

den zijn van overheidswege procedures voorgeschreven die de betrokken vennootschappen bij een fusie of overname dienen te volgen, alsmede beperkingen die hierbij in acht genomen moeten worden.

Wij vatten in het vervolg de begrippen fusie en overname samen onder dat van overname.

1.2 De markt voor vennootschappelijk bestuur

De omlijning van het begrip 'waarde van de betrokken onderneming' is minder voor de hand liggend dan die van het begrip overname. Talrijke onderzoekers, vooral in de USA, spitsen hun onderzoek toe op de gevolgen van een overname op de ontwikkeling van de *beurskoers* van de aandelen in het doelwit (dit is de over te nemen onderneming), als ook in de *bieder* (dit is de overnemende onderneming). Zij doen dit omdat zij het fenomeen van de overname plaatsen in het perspectief van de markt voor vennootschappelijk bestuur ('the market for corporate control'; Manne 1965).

De theorie die hierop betrekking heeft, sluit aan bij de stelling dat in vele ondernemingen (met name die welke in de juridische vorm van NV of BV gedreven worden) personele unie tussen het *bestuur* en het *dragen van risico* is verbroken. Bij velen staat deze situatie bekend als de scheiding tussen leiding en financiering (dat wil zeggen financiering met ondernemend vermogen). Hierin schuilen de kiemen van belangentegenstellingen die verband houden met het vermoeden dat bestuurders afkeer hebben van inspanning, dat zij risico's met betrekking tot de continuïteit van

Prof. Dr. J. L. Bouma, geboren in 1934, hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

hun positie willen vermijden, en overigens de gevolgen van hun doen en laten plaatsen tegen een tijdhorizon die korter is dan met de belangen van de aandeelhouders overeenkomt. De hieruit voortvloeiende haat-liefde-verhouding tussen directie en aandeelhouders kan worden beschreven in termen van de zogenaamde agentschapstheorie (Ross, 1983; zie voor een korte schets onder meer Bouma (1990) in het vorige nummer van dit tijdschrift). De agentschapsrelatie impliceert in het onderhavige geval voor de directie de mogelijkheid tot plichtsverzuim en wederrechtelijke verrijking ('wealth transfer' van aandeelhouders naar directeuren) en voor de aandeelhouders de onmogelijkheid om zich over het doen en laten van de directie voldoende, laat staan volledig, te informeren. Men duidt deze verhouding wel aan als een vorm van informatie-asymmetrie. Zij kan leiden tot een sfeer van achterdocht, verdenking, frustratie en agressie (die overigens ook door derden kan worden aangewakkerd; zie bijvoorbeeld: Brooks, 1987).

Er bestaan verscheidene methoden en technieken waarmee men tracht de scherpe kanten van de agentschapsverhouding bij te vijlen en het gedrag van de bestuurders in goede banen te houden, zoals: individuele of collectieve zelfbeheersing, beloningssystemen, toezicht en ingrijpen van de Raad van Commissarissen en de arbeidsmarkt voor individuele bestuurders.¹

De grondgedachte in de economische theorie van *de markt voor vennootschappelijk bestuur* is, dat wanneer alle in de vorige volzin genoemde en bedoelde methoden ter disciplineren van het bestuur falen, er in laatste instantie nog de externe dreiging bestaat dat het tekortschietende bestuur door middel van een 'onvriendelijke' overname, dan wel een 'proxy fight'² uit het zadel wordt gelicht. Peter Dodd verwoordt dit als volgt: '... if management does not respond to such incentives, and the board fails to respond to pressures for change, the market for corporate control then serves as a discipline of last resort' (1986, p. 346). Met de 'tuchtiging in laatste instantie' wordt bedoeld: het grijpen naar een laatste (red-)middel om het zittende bestuur (annex raad van commissarissen) te prikkelen tot het zo efficiënt mogelijk

aanwenden van de aan zijn beheer en leiding toe-
vertrouwde middelen. In de Amerikaanse literatuur over dit onderwerp wordt het begrip efficiënt bestuur vooral toegesneden op het bevorderen van een gunstige ontwikkeling van de beurskoers van het aandeel.

1.3 Buitengewone veranderingen in de beurskoers

Wanneer men een – bij voorkeur gekwantificeerd – verband wil leggen tussen aan de ene kant bepaalde acties in het kader van een overname (zoals geruchtevorming, officiële aankondiging, aanvaarding van het bod, consummatie van de overname of onverrichter zake de procedure beëindigen) en aan de andere kant de veranderingen in de beurskoers van bepaalde aandelen, dan dient men te bedenken dat de waargenomen koerswijzigingen verband kunnen houden met nieuwe informatie over talloze andere gebeurlijkheden, omstandigheden en verwachtingen. Alle aandelenkoersen zijn in principe dagelijks in beweging. Deze collectieve verandering kan tot uitdrukking worden gebracht in een indexcijfer (marktindex), bijvoorbeeld de CBS-koersindex voor aandelen, verhandeld op de Amsterdamse Effectenbeurs. Empirisch is gebleken dat sommige aandelen met het op- en neergaan van de marktindex heftiger reageren dan andere. De gevoeligheid van de koersontwikkeling van een bepaald aandeel voor variaties in de marktindex kan statistisch worden vastgesteld; het is internationaal gebruikelijk deze gevoeligheid aan te duiden met behulp van de zogenaamde beta-coëfficiënt van het betrokken aandeel. Op grond van de verandering van de marktindex gemeten over een bepaalde periode (een dag; een week; een maand; of een jaar) en de beta-coëfficiënt van een gegeven aandeel kan men onder welomschreven voorwaarden de hoogte van de *normale relatieve koerswijziging* afleiden.³

Het verschil tussen de feitelijke relatieve koersverandering en de normale relatieve koersverandering wordt aangeduid als de *abnormale of buitengewone relatieve koersverandering* of als *abnormale of buitengewone rentabiliteit* ('abnormal return'). Het is niet uitgesloten dat de buiten-

gewone rentabiliteit mede wordt veroorzaakt door toevallige omstandigheden en factoren. Vandaar dat men beweringen over de relatie tussen een bepaalde vorm van 'nieuws' (zoals de aankondiging van een overname) en de buitengewone rentabiliteit niet op slechts één of enkele waarnemingen mag baseren. Steekhoudende conclusies kunnen worden afgeleid uit een groot aantal waarnemingen van de koersontwikkeling rond soortgelijke gebeurtenissen, waarbij er uiteraard verband bestaat tussen de grootte van het aantal der waarnemingen en de statistische betrouwbaarheid van de afgeleide uitspraken.

Deze methode van onderzoek staat bekend als de '(standard) event study'. Zij werd ontwikkeld door Fama, Fisher, Jensen en Roll (1969). Na de toepassing van de hier geschetste correcties voor algemene marktrendementen en toevallige incidenten resulteert er een beeld van de doorsnee ontwikkeling van de abnormale rentabiliteit in relatie tot een bepaald type van gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, zoals het plegen van een overname.

Zoals reeds opgemerkt, zijn er in de USA talrijke onderzoeken gedaan naar de gevolgen van overname op de ontwikkeling van de beurskoers van zowel de over te nemen onderneming, alsook op die van de overnemende onderneming. De conclusies van deze studies vertonen een bepaalde tendens. Wij zullen hiervan een overzicht trachten te geven.

2 De buitengewone koersontwikkeling in verband met een overname

Bij het onderzoek naar de gevolgen van een overname op de koersontwikkeling gaat het zoals gezegd om de buitengewone koersontwikkelingen. Dit zijn veranderingen die zijn gecorrigeerd voor de algemene beursontwikkelingen en voor toevallige verstoringen, en die zijn uitgedrukt in een percentage van de beursprijs van het betrokken aandeel aan het begin van de periode. De onderzoeken hebben betrekking op periodes van uiteenlopende lengte, terwijl de periodes verschillend kunnen zijn gesitueerd ten opzichte van

het moment waarop de overname voor het eerst openbaar is medegedeeld. Globaal kan men onderscheiden:

- een periode van 2 tot 3 jaren vóór de aankondiging van de overname; hierna af te korten als 'lang vóór';
- een periode van twee of enkele dagen (soms weken) rond het moment van aankondiging; hierna af te korten als 'rond';
- een periode van enkele maanden of één jaar na de overname; hierna af te korten als 'lang na'.

De uitkomsten van diverse studies zijn onder meer samengevat in Jensen & Ruback (1983), bijdragen in Stern & Chew (1986), Roll (1987) en Copeland & Weston (1988).

2.1 Geslaagde pogingen tot overname

In de tabel 1 zijn de 'abnormal returns' op aandelen van de overnemende vennootschap (de bieder) en die van de over te nemen respectievelijk de overgenomen vennootschap (het doelwit) op kwalitatieve wijze weergegeven. Zij hebben betrekking op overnames die naderhand blijken te slagen, zulks in tegenstelling tot pogingen tot overname die naderhand blijken schipbreuk te lijden.

Tabel 1: De buitengewone rentabiliteit in relatie tot de aankondiging van een overname (die naderhand blijkt te slagen)

de periode:	'lang voor'	'rond'	'lang na'
de bieder:	positief	gering positief tot gering negatief	nul tot negatief
het doelwit:	negatief	sterk positief (20 tot 30%)	n.v.t.

Het eerste wat opvalt is dat over te nemen ondernemingen in de periode 'lang vóór' de overname in het algemeen een abnormaal lage rentabiliteit (in sommige gevallen oplopend tot minus 15%) vertonen. Dit zou volgens sommige auteurs kunnen duiden op 'ondermaats' bestuur. De bidders daarentegen laten een positieve buitengewone koersontwikkeling zien. Dit kan worden uitgelegd

als een bewijs van de bijzondere capaciteiten van hun bestuur.

In de periode 'rond' de aankondiging constateert men in het algemeen een sterke buitengewone koersstijging van de aandelen van het doelwit; $\pm 20\%$ in het geval van 'mergers' en $\pm 30\%$ in het geval van 'tender offers'. De hoogte hiervan is mede afhankelijk van de vraag of er één dan wel meerdere bidders in het strijdperk treden.

Met betrekking tot de abnormale koersontwikkeling van de aandelen van de bidder zijn de uitkomsten niet geheel eenduidig. Zij zijn – statistisch gezien – dikwijls niet significant te onderscheiden van toeval. Het buitengewone rendement voor de bidder lijkt voor recente overnames lager te liggen dan voor overnames die tien of meer jaren geleden hebben plaatsgevonden. De oorzaak van deze ontwikkeling kan worden gezocht in de toegenomen regelgeving met betrekking tot overnames, en in de toename van het aantal en de complexiteit van de zogenaamde beschermingsconstructies, waarmee bestuurders zich aan de tucht van de 'market for corporate control' trachten te onttrekken. Deze belemmeringen op de weg naar een overname veroorzaken hogere kosten ter naleving van de voorschriften, en hogere biedprijzen om de aandeelhouders van het doelwit over de streep te trekken. Voorlopig mag op grond van deze bevindingen worden aangenomen, dat althans in de USA de aandeelhouders in de overnemende ondernemingen in het algemeen geen voordeel ontlenen aan de aankondiging van een bepaalde overname. Gelet op de buitengewone positieve koersontwikkeling van de bidder 'lang vóór' de aankondiging, mag men vermoeden dat een deel van de van overnames verwachte voordelen reeds eerder zijn genoten. Dit zou het gevolg kunnen zijn van het eventuele feit dat de bidder al in een vroeger stadium heeft aangekondigd een overname-programma te zullen uitvoeren, dan wel op zoek te zijn naar overnamekandidaten (Schipper & Thompson, 1983).

Overigens is er een negatieve correlatie vastgesteld tussen enerzijds de hoogte van de abnormale rentabiliteit van het doelwit en anderzijds die van de bidder, beide in de periode 'rond' de aankondiging.

Met betrekking tot de verdeling van de 'buit' over de aandeelhouders van het doelwit en die van de bidder moet worden bedacht, dat de verhouding van de desbetreffende percentages nog niets zegt omtrent de verhouding van de absolute bedragen. Immers in de meeste gevallen van overname is de totale beurswaarde van de aandelen van de bidder vele malen groter dan die van het doelwit. Onderzoek heeft uitgewezen dat – gemeten in absolute bedragen – de verdeling van de collectieve waardeverhoging over bidder en doelwit minder 'onevenwichtig' is dan uit de buitengewone rentabiliteitspercentages zou kunnen worden opgemaakt (Dodd, 1980).

Bradley (1986) constateert dat de (naderhand geslaagde) bidders die niet zijn gehinderd door acties van andere gegadigden, per saldo beter af zijn dan bidders die tegen anderen hebben moeten opbieden. Het verschil bedraagt echter slechts enkele procentpunten.

Uitspraken over de koersontwikkeling van het doelwit 'lang na' een geslaagde overname zijn niet van toepassing (n.v.t.), omdat de betrokken aandelen uit de notering worden genomen. Dat voor de bidder in het algemeen geldt, dat de buitengewone koersontwikkeling 'lang na' een geslaagde overname nul is, is in overeenstemming met de hypothese van de marktefficiëntie. Met deze hypothese valt evenwel niet te rijmen, dat in sommige studies is gevonden dat het abnormale rendement negatief is.

2.2 Niet-geslaagde pogingen tot overname

Met betrekking tot niet-geslaagde overnames ligt de ontwikkeling 'lang na' de aankondiging wat gecompliceerder. In de gevallen waarin zelfs na vijf jaar op het doelwit geen volgende openbaar bod (door wie dan ook) is uitgebracht, treft men doorgaans aan dat na het bekend worden van de intrekking van het bod, de koersen van het doelwit (gecorrigeerd voor marktontwikkeling en risico-premie) terugvallen op het niveau van voor de aankondiging van de overname. Volgt na de intrekking van het bod op niet al te lange termijn een volgend (mogelijk hoger) bod, dan blijken aandeelhouders met deze mogelijkheid reeds rekening te houden op het moment waarop de mededeling van de mislukking van de eerste

poging tot overname wordt gedaan. In dit geval dalen de koersen van het doelwit 5 tot 10%, doch voor het overige houdt men de moed erin. Het maakt hierbij wel verschil wie de overname heeft 'afgeblazen'. Wanneer het bestuur van het doelwit een spaak in het wiel steekt, omdat zij het bod te laag vindt, dan is de abnormale koersdaling bij bekendmaking hiervan minder groot, dan wanneer de bieder bij nader inzien afziet van het doorzetten van zijn voornemen. Het laatste is blijkbaar minder hoopgevend dan het eerste (Bradley, 1986).

Ook voor het koersverloop van de bieder kan het onsuccesvol beëindigen van een overnamepoging gevolgen hebben. Blijft de situatie vervolgens zoals die voorheen was, dan is het effect op de koers van de bieder te verwaarlozen. Blijkt echter dat het doelwit intussen door een andere bieder wordt bemachtigd, dan heeft dit een drukkende werking op de koers van de versmade bieder (Bradley, 1986).

2.3 'Proxy Fight'

Het is verder interessant op te merken, dat ook de aankondiging en het verloop van een 'proxy fight' gevolgen hebben voor de koersontwikkeling van het doelwit. Het betreft hier doorgaans bemoeienissen van de kant van 'insiders' die een meer dan 'klein' belang hebben in de vennootschap waarvan het bestuur wordt aangepakt. In de periode tussen de zestigste dag vóór het moment waarop de 'volmachtenjacht' officieel wordt aangekondigd, tot en met de dag van aankondiging zelf bedraagt de cumulatieve abnormale rentabiliteit van het doelwit bijna 12%. Uit het tijdspad van het abnormale rendement mag worden afgeleid dat reeds ver voor de officiële aankondiging de officiële geruchten royaal de ronde hebben gedaan. In de periode tussen de officiële aankondiging van de 'stemmenstrijd' en de dag waarop de desbetreffende algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, verliest het aandeel van het doelwit door de abnormale koersbeweging ruim 4% van zijn prijs. De uitslag van de stemming doet merkwaardigerwijs verder niet veel toe of af aan de buitengewone koersontwikkeling. Per saldo houden de aandeelhouders in het doelwit van een 'proxy fight' er zo'n 5

tot 10% buitengewone koersstijging aan over. Of de omstreden bestuurszetels worden bemachtigd of niet, in elk geval is het zittende bestuur wakker geschud en is er naar de aandeelhouders een signaal uitgegaan dat de efficiëntie van het doelwit waarschijnlijk kan worden verhoogd. Overigens zij opgemerkt dat er slechts in ongeveer één op de zes gevallen van 'proxy fight' een verband kon worden gelegd tussen deze wijze van inmenging in het bestuur en eventueel daarop volgende pogingen tot overname (Dodd & Warner, 1983).

2.4 Beschermingsconstructies

Het voorgaande laat zien dat talrijke wetenschappelijke onderzoeken in de Verenigde Staten bevestigen dat acties en transacties op de 'market for corporate control' in elk geval voor de aandeelhouders van de te beïnvloeden en over te nemen ondernemingen duidelijke voordelen opleveren, en verder de aandeelhouders van de bieder niet merkbaar benadelen. Alles wat deze (trans-)acties zou kunnen belemmeren, zou als 'afknippen' van voordeel en dus als nadeel voor de doelwit-aandeelhouders kunnen worden uitgelegd, en zou als zodanig een drukkende werking op de koers van het doelwit moeten hebben. Deze veronderstelling blijkt echter niet in alle gevallen op te gaan. Als zodanige belemmeringen kan men aanmerken:

- statutaire beschermingsconstructies, waardoor stemrechten worden beperkt en kunnen worden ondergraven door speciale emissiefaciliteiten ('procupine amendments'; 'shark repellants');
- buiten-statutaire constructies tot behoud van bestuur en tot ontmoediging van de potentiële overnemer of belager;
- speciale afvloeiingsregelingen ten behoeve van bestuurders in geval van ontronning door een geslaagde overname tegen hun wil ('gouden parachute'; gouden handdruk).

In theorie kan men aan deze maatregelen verschillende potentiële gevolgen voor de aandeelhouders verbinden.

Ten eerste kan men ze opvatten als uitingen van baatzuchtige zelfbescherming van de

bestuurders (commissarissen inclusief) die de uitdaging van de frisse wind uit de hoek van concurrerende managementteams niet aandurven ('the management entrenchment hypothesis'). Deze hypothese zou een negatief abnormaal rendement van het nemen van beschermingsmaatregelen doen verwachten.

Ten tweede kan men vooral in de toekenning van een gouden parachute een vorm van verzekering zien ('the risk sharing or insurance hypothesis'). Naarmate de bestuurders uitbundiger schadeloos zullen worden gesteld bij eventueel verlies van hun baan als gevolg van overname, des te waarschijnlijker zullen zij zich onthouden van ongeoorloofde obstructie tegen overnamepogingen die in het belang van de vennootschap en haar participanten worden geacht. Op grond van deze hypothese mag men een geringe positieve abnormale rentabiliteit verwachten van het nemen van een beschermingsmaatregel.

Een derde hypothese heeft betrekking op de signaalwerking van de maatregel. Waar rook is, is ook vuur! Ergo: wanneer het bestuur beschermingsmaatregelen neemt, dan zal er wel een overname of iets dergelijks op komst zijn. En hiervan is altijd voordeel te verwachten. Aldus doet de signaleringshypothese een positief abnormaal rendement verwachten van het aankondigen van een beschermingsmaatregel.

Diverse onderzoekers hebben geen of slechts zeer gering negatieve abnormale rendementen in samenhang met aankondigingen van besluiten of voorstellen van deze maatregelen kunnen ontwaren. De verstrekking van gouden parachutes schijnt met een licht positieve abnormale rentabiliteit gepaard te gaan; de statutaire beschermingsconstructies met een licht negatieve (Larcker, 1986).

2.5 Bevriezen en afkopen van de overname

Tot slot van deze paragraaf zij gewezen op de uitgesproken nadelige invloed op de koers van het doelwit die uitgaat van een zogenaamd 'standstill agreement'; dit is een overeenkomst waarbij de overnemer verklaart zijn belang in het doelwit te beperken, zijn aandelenbezit in het doelwit niet te zullen uitbreiden, en verder 'lief te zullen zijn'. Dikwijls gaan dit soort overeenkomsten gepaard met

algehele of gedeeltelijke terugkoop van het pakket aandelen dat de belager reeds had verzameld, tegen een prijs die hoger ligt dan de marktprijs ('targeted buybacks'; de terugkoop van 'green mail'). Deze operaties zijn doorgaans schadelijk voor de andere aandeelhouders in het doelwit, dat wil zeggen dat zij met negatieve abnormale rentabiliteit voor deze aandeelhouders gepaard gaan.

3 Oorzaken van de waardetoeeneming in verband met een overname

In het voorgaande is vermeld dat wetenschappelijk onderzoek op overtuigende wijze heeft aangetoond, dat een overname per saldo voor alle betrokken aandeelhouders gezamenlijk een voordeel oplevert in de vorm van buitengewone rentabiliteit (Bradley, Desai & Kim, 1987; Dennis & McConnell, 1986). De vraag rijst intussen welke factoren op deze waardeestijging van invloed zijn.

In de literatuur worden als zodanig genoemd en op hun effecten getoetst:

- 1 De versterking van de *marktpositie*, waardoor bijvoorbeeld monopolievoordelen worden verkregen. Op basis van onderzoekresultaten mag aan deze factor geen of slechts zeer weinig betekenis worden gehecht.
- 2 Het publiekelijk beschikbaar komen van '*goed nieuws*' dat tot dan slechts aan ingewijden ('insiders') bekend was (die er overigens kennelijk nog niets mee deden). Er bestaat bij de onderzoekers geen eenstemmigheid over de houdbaarheid van deze gedachte. Zulks wordt in de hand gewerkt door verwarring van deze factor met de volgende.
- 3 Het benutten van mogelijkheden van *synergie en schaalvoordelen*. De samenvoeging van de middelen en organisaties van twee bepaalde ondernemingen leidt dikwijls tot hogere produktiviteit en grotere efficiëntie. Tot de synergievoordelen kan eventueel ook de risicoreductie in de nieuwe eenheid worden gerekend, die via diversificatie van activiteiten ontstaat. Hierdoor wordt doorgaans de kans op financiële déconfiture kleiner, hetwelk niet alleen voor aandeelhouders, maar ook voor

schuldeisers, werknemers en bestuurders van positieve betekenis is.

Eventuele voordelen uit hoofde van synergie en complementariteit kunnen niet op logische gronden aan één van beide partners worden toegerekend. Het is dan ook niet goed te verklaren waarom de voordelen van de overname zo overwegend eenzijdig aan de aandeelhouders van het doelwit toevallen. Sommigen wijzen in dit verband naar de hoge mate van competitie die er aan de bieders-kant van de markt zou heersen.

- 4 Het vervangen van *incompetente en inefficiënte bestuurders* van overgenomen ondernemingen. Hierbij dient echter wel te worden bedacht, dat er verscheidene andere methoden zijn om ondermaatse functionarissen af te ruilen; maatregelen die doorgaans veel goedkoper zijn dan overname-operaties. Tot nu toe is uit het onderzoek geen duidelijk verschil gebleken in het verloop van de abnormale rendementen bij overname tussen enerzijds gevallen waarin het 'opschonen' van het bestuur voorop stond, en anderzijds gevallen waarin dit 'opschonen' niet aan de orde was (Dodd & Ruback, 1977).
- 5 Het binnenhalen van *belastingvoordelen*. Uit manipulatie met fiscaal-verrekenbare verliezen, bijzondere tarieven en fiscale ficties met betrekking tot fiscale eenheid, aanmerkelijk belang, premies en subsidies, is stellig wel financieel garen te spinnen. Dit wordt in wetenschappelijk onderzoek niet weerlegd.

Van deze vijf factoren mag in principe een positief effect op de waarde-creatie worden verwacht; in het ongunstigste geval is de invloed nihil. Zulks geldt niet voor de volgende factoren:

- 6 Het nastreven van het *eigen belang van bestuurders*. Penrose (1959), Williamson (1964) en vele anderen hebben aangetoond dat er een positief verband bestaat tussen de hoogte van het inkomen van bestuurders en de omvang van hun onderneming. Van dit verband zou een prikkel tot groei en overname uitgaan ('size maximization hypothesis'). Deze hypothese is minder makkelijk te bevestigen

dan op het eerste gezicht lijkt. De aantoonbare relatie tussen inkomen en ondernemingsomvang slaat niet zonder meer op de beloning van individuele zittende bestuurders. De relatie kan namelijk ook wel berusten op een positieve relatie tussen inkomen en deskundigheid. Het besturen van een grotere organisatie vraagt nu eenmaal meer deskundigheid dan het besturen van een kleinere, zodat de relatie tussen inkomen en ondernemingsomvang waarschijnlijk ook positief zal zijn. Maar dit houdt niet vanzelfsprekend in dat een vergroting van de organisatie ook een vergroting van de deskundigheid van de zittende bestuurders meebrengt. Tenzij de zittende bestuurders de expansie (in casu: overname) hebben bewerkstelligd omdat zij popelden hun tot dan toe onbenutte capaciteiten tot gelding en ontplooiing te brengen, is er voor verhoging van de financiële beloningen geen directe aanleiding. Wèl kan het smaken van meer macht aanvullende voldoening van niet-financiële aard schenken. Voor werkelijk bekwame bestuurders zijn er alternatieve mogelijkheden om hun grote gaven met welbegrepen eigenbelang te etaleren en te laten belonen. Overigens kan worden opgemerkt dat het efficiënter inzetten van voorheen onvolledig benutte faciliteiten, capaciteiten en middelen begripsmatig kan worden gerekend bij de synergie.

- 7 De *arrogantie en overmoed* van de in een overnamestrijd gewikkelde bestuurder ('the hubris hypothesis') (Roll, 1986). De rol van deze factor houdt verband met wat in de theorie van biedprocessen wel wordt genoemd: 'the winner's curse', de doem van de winnaar. De potentiële overnemers vermoeden dat er uit een overname synergetische voordelen zijn te behalen. Ieder voor zich maakt een schatting van wat de 'werkelijke waarde' zal zijn. De een schat te hoog; de ander te laag. Uiteindelijk blijft deieder met de hoogste positieve schattingsfout aan het bod hangen. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de licht negatieve rentabiliteit die aandeelhouders van de feitelijke overnemer ervaren in de periode 'lang na' de effectuering van de overname. De aandeelhouders van het doelwit krijgen door de prestige-

strijd een extra voordeel ten koste van de aandeelhouders van deieder.

- 8 Met name Foster (1986) ziet in zijn waarnemingen aanleiding te veronderstellen, dat *'Investment Bankers'* in Amerika mede verantwoordelijk zijn voor het bij tijd en wijle uit de hand lopen van overmoedige overname-operaties. Deze instellingen verlenen tweeërlei diensten, namelijk het geven van advies en het verrichten van allerlei handelingen, zoals het (mede-)voeren van onderhandelingen, het arrangeren van de financiering. De beloning van de 'investment banker' is doorgaans bepaald op een percentage van de 'omgezette waarde' van de voltooide transactie. Foster merkt op: '...evidence supports the transaction-based rationale as being far more important than the financial advisory role of giving advice about whether in fact, this is a good merger or not. (...) this practice puts the incentives of the investment banker in the wrong place...(...). There 's every incentive to oversell the value of a company to the white knight.'

Verder wijst hij erop dat menige 'investment banker' zich aanprijst met de aantrekkelijke conditie: 'No cure, no pay', waardoor het tot 'hoge' prijs doordrukken van een transactie voor hem voordelig lijkt. Ook Brooks (1987) geeft enkele boeiende schetsen van de onverkwikkelijke rol die 'investment bankers' hebben gespeeld in het Amerikaanse 'Takeover Game'.

Deze factoren sluiten elkaar niet uit, integendeel zij vullen elkaar aan in de verklaring van de verschijnselen van fusie en overname. Het blijkt echter heel moeilijk het effect van ieder van deze factoren afzonderlijk te meten of te verifiëren. Als gevolg hiervan is het dan ook uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, voorspellingen te doen omtrent de fusierijpheid van individuele ondernemingen.

4 Slotopmerkingen

Wij willen aan het voorgaande enkele opmerkingen en conclusies verbinden. Allereerst valt op dat de Amerikaanse onderzoekers naar de werking van de 'market for corporate control' de kwa-

liteit van het functioneren van de onderneming en haar bestuur wel zeer sterk, zo niet uitsluitend, bepaald achten door het collectieve waarde-oordeel dat de aandeelhouders daaromtrent in de hoogte van de beurskoers uiten. Uiteraard is de beurskoers een belangrijke indicator voor de levensvatbaarheid en 'gezondheid' van de onderneming, doch indicatoren van de behartiging van de belangen van andere participanten dan de aandeelhouders (schuldeisers, werknemers, afnemers, de beheerders van het natuurlijk milieu) dienen bij de beoordeling van de kwaliteit van het bestuur en het beleid mede in het oog te worden gehouden.

Een conclusie uit het voorgaande kan zijn, dat er van de markt voor vennootschappelijk bestuur van grote, publieke vennootschappen wel enige stimulerende werking uitgaat op het functioneren van het bestuur, doch dat dit mechanisme niet alles 'reinigt' wat andere beheersingsmechanismen niet aankunnen. Kan men de markt voor vennootschappelijk bestuur zien als een slaperdijk tegen te hoog rijzende bestuurlijke onvolkomenheden, de functie van wakerdijk ligt in volle zwaarte en ernst bij de Raad van Commissarissen. De deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid van de Commissarissen – individueel en collegiaal – zouden in het huidige maatschappelijke bestel borg moeten staan voor behoorlijk vennootschappelijk bestuur. Beschermingsconstructies mogen eigenlijk niet meer zijn dan veiligheidsventielen die op kritische momenten de Commissarissen in staat stellen de belangen van aandeelhouders, bestuurders, werknemers en alle andere betrokkenen bij een overname-operatie, tegen elkaar af te wegen, zonder dat zij door overrompeling voor voldongen feiten zijn komen te staan. Beschermingsconstructies scheppen ruimte voor het onafhankelijke oordeel van de Raad van Commissarissen. Laten zij de onafhankelijkheid niet verspelen.

Overigens biedt het voorgaande geen enkel voer aan het in bepaalde kringen geuite wantrouwen, dat economische machtsconcentraties die door overnames ontstaan, kapitaal zouden vernietigen. Met name de praktijken van de zogenaamde 'corporate raiders' (beroeps-overvallers) worden

in negatieve zin afgeschilderd. Holderness & Sheehan (1986) tonen echter aan dat zelfs het werk van enkele 'notoire' beroeps-overvallers uiteindelijk voor alle betrokken aandeelhouders met een 'plus' eindigt.

Literatuur

Bouma, J. L., 'Ontwikkelingen in het Management Accountingonderzoek', *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, (november 1990), pp. 478-490.

Bradley, M., 'The Economic Consequences of Mergers and Tender Offers', in: *Stern & Chew* (1986), pp. 368-379.

Bradley, M., A. Desai & E. H. Kim, *Synergistic Gains from Corporate Acquisitions and their Division between the Stockholders of Target and Acquiring Firms*, Working Paper University of Michigan & Iowa State University, 1987.

Brooks, J., *The Takeover Game*, E. P. Dutton, 1987.

Copeland, Th. E., (ed.), *Modern Finance and Industrial Economics*, Blackwell, 1987.

Copeland, Th. E. & J. F. Weston, *Financial Theory and Corporate Policy*, Addison-Wesley, 1988.

Dennis, D. K. & J. J. McConnell, 'Corporate Mergers and Security Returns', *Journal of Financial Economics*, 16 (June 1986), pp.143-187.

Dodd, P., 'Merger Proposals, Management Discretion and Stockholder Wealth', *Journal of Financial Economics*, 8 (June, 1980), pp. 105-138.

Dodd, P., 'The Market for Corporate Control: A Review of Evidence', in : *Stern & Chew* (1986), pp. 343-356.

Dodd, P. & R. Ruback, 'Tender Offers and Stockholders Returns: an Empirical Analysis', *Journal of Financial Economics*, 5 (1977), pp. 351-374.

Dodd, P. & J. B. Warner, 'On Corporate Governance: A Study of Proxy Contests', *Journal of Financial Economics*, 11 (1983), pp. 401-438.

Fama, E. F., 'Agency Problems and the Theory of the Firm', *Journal of Political Economy*, 88 (1980), pp.208-307.

Fama, E. F., L. Fisher, M. C. Jensen & R. Roll, 'The Adjustment of Stockprices to New Information', *International Economic Review*, 10 (1969), pp. 1-21.

Foster, G., 'Comment on M&A Analysis and the Role of Investment Bankers', in: *Stern & Chew* (1986), pp. 391-393.

Holderness, C. G. & D. P. Sheehan, 'Why Corporate Raiders Are Good News for Stockholders', in: *Stern & Chew* (1986), pp. 402-414.

Jensen, M. C., & R. S. Ruback, 'The Market for Corporate Control: The Scientific Evidence', *Journal of Financial Economics*, 11 (1983), pp. 5-50.

Larcker, D., 'Managerial Incentives in Mergers and Their Effect on Shareholder Wealth', in: *Stern & Chew* (1986), pp. 380-386.

Manne, H. G., 'Mergers and the Market for Corporate Control', *Journal of Political Economy*, 73 (1965), pp. 110-120.

Penrose, E. T., *The Theory of the Growth of the Firm*, Basil Blackwell, 1959.

Roll, R., 'The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers', *Journal of Business*, 59 (1986), pp. 197-216.

Roll, R., 'Empirical Evidence on Takeover Activity and Shareholder Wealth', in: *Copeland* (1987), pp. 74-91.

Ross, S., 'The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem', *American Economic Review*, 63 (May 1973), pp. 134-139.

Schipper, K. & R. Thompson, 'Evidence on the Capitalized Value of Merger Activity for Acquiring Firms', *Journal of Financial Economics*, 11 (April 1983), pp. 85-119.

Stern, J. M. & D. H. Chew (eds.), *The Revolution in Corporate Finance*, Basil Blackwell, 1986.

Williamson, O. E., *The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory of the Firm*, Prentice-Hall, 1964.

Noten

- 1 Bestuurders van ondernemingen treden op velerlei wijze naar buiten en bewegen zich in allerlei verenigingen, genootschappen en clubs, waarin men over zaken, politiek en over elkaar spreekt. Aldus is er van ieder bestuurder wel enigerlei reputatie in omloop. Het is mede op grond van deze reputatie, naast gericht ingewonnen aanbevelingen, dat bestuurders solliciteren naar, of worden uitgenodigd voor een nieuwe betrekking. Getoonde bekwaamheid en bewezen toewijding kunnen tijdens onderhandelingen over de aanstellingsvoorwaarden in klinkende munt of fleurige toekomstperspectieven worden omgezet. Een bestuurder die als zodanig niet deugt, ziet zich op de arbeidsmarkt vroeg of laat gestraft. Het optreden van gespecialiseerde zoek- en bemiddelingsbureaus voor managementvoorziening versterken deze tendens.
- 2 Een 'proxy fight' (ook wel 'proxy contest') houdt in: het zoveel mogelijk verzamelen van volmachten en/of geestverwanten bij een stemming over cruciale kwesties in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zoals het bezetten van bestuurszetels of het optuigen dan wel afbreken van beschermingsconstructies.
- 3 Deze voorwaarden houden onder meer in dat de markt voortdurend in evenwicht is en dat eventuele nieuwe informatie ogenblikkelijk en onvertekend in de beurskoersen tot uitdrukking komt. Indien er tijdens de beschouwde periode geen dividendbetalingen worden gedaan, geldt in principe de volgende relatie:

$$R_n = \beta \cdot \frac{M_1 - M_0}{M_0} + (1 - \beta) \cdot R_r$$

$$R_a = \frac{P_1 - P_0}{P_0} - R_n$$

De symbolen zijn als volgt gedefinieerd:

R_n = de normale relatieve verandering van de koers van het aandeel over de beschouwde periode, uitgedrukt in een fractie van P_0 ;

- R_a = de abnormale relatieve verandering van de koers, idem;
 P_o = de beurskoers van het betrokken aandeel aan het begin van de beschouwde periode;
 P_1 = de (feitelijke) beurskoers van het betrokken aandeel aan het einde van de beschouwde periode;
 β = de beta-coëfficiënt van het betrokken aandeel;
 M_o = de marktindex aan het begin van de beschouwde periode;
 M_1 = de marktindex aan het einde van de beschouwde periode;
 R_f = de rentevoet van risicovrij vermogen, uitgedrukt als fractie per beschouwde periode.

Beschermings- constructies, mede in Europees perspectief

Mr. R. P. Voogd

1 Inleiding

Het onderwerp beschermingsconstructies is nog steeds actueel, niet alleen in Nederland, maar ook in de andere landen van de Europese Gemeenschap, en niet in de laatste plaats bij de Europese Commissie in Brussel zelf.

In Nederland heeft de bescherming van de vennootschap tegen een overval of een onvriendelijke overname tot op zekere hoogte altijd de aandacht gehad van bestuurders en commissarissen van beursvennootschappen en hun professionele adviseurs. Het onderwerp is onder de aandacht van een breder publiek gebracht in 1986 door een artikel van de Vereniging voor de Effectenhandel (VvdE) in haar jaarverslag¹, met welk artikel de VvdE een kruistocht inluidde tegen de opeenstapeling van beschermingsmiddelen in statuten van beursvennootschappen. Naar aanleiding van dit artikel en het onvriendelijke bod van Elsevier op Kluwer is al snel een discussie ontstaan aanvankelijk omtrent de toelaatbaarheid van overvallen en onvriendelijke overnemingen en naderhand ook over de wenselijkheid en aanvaardbaarheid van bescherming van vennootschappen tegen overvallen en onvriendelijke overnemingen. Deze discussie duurt nog voort en het eind daarvan lijkt nog niet in zicht.

Van de andere landen van de Europese Gemeen-

Mr. R. P. Voogd is notaris en advocaat te Rotterdam en lid van de maatschap Nauta Dutilh. In de uitoefening van zijn praktijk houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met het ondernemingsrecht. In 1989 is hij gepromoveerd op een proefschrift getiteld 'Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennootschappen'.